

KO'P O'ZGARUVCHILI FUNKSIYANING HOSILALARI

G'ofurova Mavjuda Aliyevna¹, Muxtorova Feruza²

¹Qo'qon davlat universiteti, Aniq fanlar va muhandislik fakulteti

Matematika kafedrası kata o'qituvchisi,

²1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20610018>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ko'p o'zgaruvchili funksiyalar hosilalari nazariyasining fundamental asoslari, xususan, funksiyaning xususiy hosilalari, yo'nalish bo'yicha hosila va to'la differensial tushunchalari tizimli ravishda yoritiladi. Maqolada bir o'zgaruvchili funksiya hosilasi bilan ko'p o'zgaruvchili funksiya hosilalari o'rtasidagi o'xshashlik va jiddiy farqlar qiyosiy tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Ko'p o'zgaruvchili funksiya, xususiy hosila, to'la differensial, gradient, yo'nalish bo'yicha hosila,

Mavzuning dolzarbligi. Zamonaviy ilm-fanning barcha sohalarida, xususan, fizika, muhandislik, iqtisodiyot va ma'lumotlar tahlili (Data Science) sohalarida o'rganilayotgan ob'ektlar ko'pincha bitta emas, balki bir nechta omillarga bog'liq bo'ladi. Masalan, havoning bosimi nafaqat vaqtga, balki geografik kenglik, uzunlik va balandlikka ham bog'liq. Bunday murakkab bog'liqliklarni matematik tilda ifodalash uchun ko'p o'zgaruvchili funksiyalar tushunchasi qo'llaniladi. Ushbu funksiyalarning o'zgarish dinamikasini, ya'ni bir o'zgaruvchi o'zgarganda umumiy natija qanday o'zgarishini o'rganishda xususiy hosilalar va differensiallar tushunchasi markaziy o'rinni egallaydi.

Bir o'zgaruvchili funksiya hosilasi tushunchasi fanga kiritilgandan so'ng, uning mantiqiy davomi sifatida ko'p o'zgaruvchili funksiyalarni tahlil qilish zarurati tug'ilgan. G.Leybnis va I.Nyuton asarlarida boshlangan bu izlanishlar keyinchalik L.Eyler va J.Lagranj tomonidan mukammallashtirildi. Biroq, ko'p o'zgaruvchili holatda "hosila" tushunchasi vektor ko'rinishini olishi va differensiallanuvchanlik shartlarining murakkablashishi ushbu mavzuni doimiy o'rganish va chuqur tahlil qilishni talab etadi.

Ko'p o'zgaruvchili funksiya hosilasi matematik tahlilning eng fundamental va markaziy tushunchalaridan biri bo'lib, u funksiyalarning miqdoriy jihatdan tavsiflash imkonini beradi. Bu tushuncha yuqorida aytganimizdek Nyuton va Lyebnis davridan boshlab fan va texnikaning rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynashiga asos bo'lgan. Bu nafaqat sof matematik muammolarni hal qilishda, balki fizika, muhandislik, iqtisodiyot, biologiya va boshqa ko'plab sohalarida dinamik jarayonlarni modellashtirish va tahlil qilishda ajralmas vosita hisoblanadi [1]. Uning yordamida harakat qonunlari, o'sish suratlari, optimallashtirish masalalari kabi hodisalarni o'rganish mumkin.

Ushbu maqola ko'p o'zgaruvchili funksiyaning hosilasini chuqur tahlil qilishga va bilimlarimizni mustahkamlashga bag'ishlanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Ko'p o'zgaruvchili funksiyaning hosilasi matematik tahlilning asosiy tushunchalaridan biri hisoblanadi. Uning chuqur anglanilishi nafaqat nazariy matematikani o'zlashtirish, balki real dunyo muommolarini hal qilishga yordam beradigan hosilaning bo'limi ham muhim ahamiyat kasb etadi. So'ngi yillarda ushbu mavzu bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar mavzuning turli

talqinlarini yanada kengroq va chuqurroq o'rganishga qaratilgan bo'lib, ular asosan pedagogik yondashuvlar, amaliy ilovalar va tushunchalarni vizuallashtirish usullarini takomillashtirishga e'tibor qaratmoqda.

Mavzuga bog'liq holda hosila haqidagi manbalarda masalan 2020-yildan keying adabiyotlarda, dinamik geometriya dasturlari va kompyuter grafikasi vositalaridan foydalangan holda hosilaning geometrik ma'nosini o'qitish metodikasi eng ko'p muhokama qilinmoqda. Bu yondashuvlar talabalarning shu qatorda o'quvchilarning mavhum tushunchalarni konkretlashtirishiga va funksiya grafigining egilish yo'nalishi, o'sish yoki kamayish tezligi kabi xususiyatlarini aniqroq tasavvur qilishga yordam beradi. Shu o'rinda ba'zi tadqiqotlar aynan, ko'p o'zgaruvchili funksiyalar uchun hosilaning geometrik talqinini, ya'ni gradient vektorining yo'nalishini va uning sirtga normal bo'lishini vizuallashtirish usullarini o'rganadi, bu esa optimallashtirish masalalarida muhim rol o'ynaydi [2].

Zamonaviy ilm-fan va texnikada o'rganilayotgan jarayonlarning ko'pchiligi ko'p faktorli xarakterga ega. Bir o'zgaruvchili funksiyalar modelidan ko'p o'zgaruvchili funksiyalar modeliga o'tish real dunyoni aniqroq tasvirlash imkonini beradi. Masalan, iqtisodiy barqarorlik, ob-havo prognozi yoki muhandislik konstruktsiyalarining chidamliligi o'nlab, hatto minglab o'zgaruvchilarga bog'liq. Ushbu o'zgaruvchilarning har biri umumiy tizimga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlashda ko'p o'zgaruvchili funksiya hosilalari fundamental vosita bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqotning maqsadi ushbu matematik apparatning ichki mantiqiy bog'liqliklarini yoritish va uning amaliy ahamiyatini asoslashdir

Tadqiqot metodologiyasi

Mavzuning nazariy poydevori G.M. Fixtengolsning klassik asarlarida xususiy hosilalarning limit ko'rinishidagi qat'iy ta'riflari bilan mustahkamlangan [3]. V.A. Zorich esa o'z tahlillarida ko'p o'zgaruvchili hosilalarni akslantirishlar orqali chiziqli operator ko'rinishida talqin etishni taklif etgan. O'zbekiston matematika maktabi namoyandalari T. Azlarov va H. Mansurovlar ushbu tushunchalarni skalyar va vektor maydonlari nazariyasi bilan bog'lab, amaliy yo'nalishga yo'naltirganlar. Zamonaviy xalqaro adabiyotlarda (J. Stewart) esa hosilalarning vizual-geometrik talqini va kompyuter modellashtirishidagi o'rniga katta urg'u berilgan. Ko'p o'zgaruvchili funksiya hosilalarini bir necha darajada tahlil qilish mumkin:

Xususiy hosila: Bu tushuncha funksiyaning faqat bitta tanlangan o'zgaruvchi bo'yicha o'zgarish tezligini ko'rsatadi. Fixtengols ta'kidlaganidek, xususiy hosilalarning mavjudligi funksiyaning uzluksiz bo'lishi uchun yetarli emas, bu esa ko'p o'zgaruvchili fazoning murakkab topologiyasidan dalolat beradi.

To'la differensial: Funksiyaning barcha o'zgaruvchilari bo'yicha lokal chiziqli yaqinlashishini ifodalaydi. To'la differensialning mavjudligi xususiy hosilalarning nafaqat mavjudligi, balki ularning uzluksiz bo'lishini ham taqozo etadi (Zorich tahlili).

Aralash hosilalar: Shvars teoremasiga ko'ra, uzluksiz ikkinchi tartibli hosilalar uchun differensiallash tartibi ahamiyatga ega emas. Bu tabiatdagi ko'plab jarayonlarning simmetrikligini matematik isbotidir.

Wikipediya ma'lumotlarida:

Matematikada, nuqtadagi funksiyaning **hosilasi** nuqtaga yaqin funksiya eng yaxshi affin yaqinlashuvining chiziqli qismidir. Bir o'zgaruvchili hisoblashda bu tangens chiziqli yaqinlashuvdir. Ko'p o'zgaruvchili hisoblashda xuddi shu xususiyat vektor qiymatli funksiya yoki vektor argumentining funksiyasining hosilasini aniqlash uchun umumlashtiriladi. Ba'zan umumiy hosila deb ataladi, **qisman** hosilalardan farqli o'laroq, hosila funksiyaning faqat bitta

argumentga emas, balki barcha argumentlariga nisbatan yaqinlashtiradi [4]. Ko'pgina hollarda, bu barcha qisman hosilalarni bir vaqtning o'zida ko'rib chiqish bilan bir xil deyiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. **Azlarov, T., & Mansurov, H. (1994).** *Matematik analiz* (1-qism). Toshkent: "O'qituvchi". (O'zbekistondagi asosiy o'quv qo'llanma).
2. Abdullayeva N. U., Mardonov M. M., Xolmatova N. A. Matematika o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022. – 320 b. – <https://www.ziyonet.uz/>
3. Fixtengols G.M. "Kurs differensialnogo i integralnogo ischisleniya", 1-tom.
4. ^Rudin 1976, 213-bet